

Публічне управління: цифрові аспекти трансформації

Семчук Ж.В.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
03.12.2021	16.01.2021	Публічне управління	351:005

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5958494>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Дослідження у статті передбачає вивчення цифрової трансформації як ефективної інноваційної технології публічного управління в контексті становлення інформаційного суспільства. Глобалізація та інтеграція суспільного розвитку призводить до потреби в нових підходах освітнього процесу, що формується соціокультурними чинниками цифрового простору. Постіндустріальне суспільство постало перед викликами XXI століття, які позначені тенденціями інформаційного розвитку. У статті визначено та встановлено основні проблеми щодо впровадження цифрової трансформації публічного управління в сфері освіти, науки та інноватики, зокрема відсутність понятійної характеристики. Дослідження обумовлено недостатньою обґрунтованістю теоретико-методологічних підходів щодо цифрової трансформації публічного управління. Стаття показує, що цифрова трансформація публічного управління є вимогою часу, оскільки нове суспільство перебуває в процесі інформатизації та поширенні інноваційності в різних сферах. Обґрунтовано необхідність впровадження публічного управління в цифровій трансформації соціокультурними засобами як основи інноваційного суспільства у сферу освіти та науки. У ході нашого дослідження використано інтеграційний метод синтезу образної структури, та контент-аналіз, дослідницький та описовий метод, характеристика освітньої діяльності при становленні цифрової трансформації. Методи синтезу, аналізу та інтерпретації соціокультурності в освітньому розвитку. Результати проведеного дослідження підтверджують, що цифрова трансформація є вимогою часу.

Ключові слова: інформаційне суспільство, глобалізація, інтеграція, цифрова трансформація, соціокультурність.

¹ Семчук Ж. В., д.е.н., професор, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», <http://orcid.org/0000-0002-7030-9877>

Public administration: digital aspects of transformation

Annotation. The research in the article involves the study of digital transformation as an effective innovative technology of public administration in the context of the information society. Globalization and integration of social development leads to the need for new approaches to the educational process, which is formed by socio-cultural factors of the digital space. Post-industrial society has faced the challenges of the XXI century, which are marked by trends in information development. The article identifies and identifies the main problems in implementing the digital transformation of public administration in the field of education, science and innovation, in particular the lack of conceptual characteristics. The research is due to the lack of validity of theoretical and methodological approaches to the digital transformation of public administration. The article shows that the digital transformation of public administration is a matter of time, as the new society is in the process of informatization and dissemination of innovation in various fields. The necessity of introduction of public administration in digital transformation by sociocultural means as bases of innovative society in the sphere of education and science is substantiated. In the course of our research we used the integration method of synthesis of image structure, and content analysis, research and descriptive method, characteristics of educational activities in the formation of digital transformation. Methods of synthesis, analysis and interpretation of socioculturalism in educational development. The results of the study confirm that digital transformation is a requirement of time.

Keywords: information society, globalization, integration, digital transformation, socioculturalism.

Вступ

Глобалізаційні виклики та соціально-економічні, політичні, інноваційно-освітні трансформації в житті України, декларування в сучасному суспільстві ідей полікультуралізму, міжетнічної толерантності актуалізують потребу у громадянах з розвинутими соціокультурними цінностями. Доцільність і важливість підготовки компетентних, конкурентоспроможних фахівців із сформованими соціокультурними цінностями зумовлюють також існуючі у нашій державі фактори, які перешкоджають вихованню розвинутої особистості.

Оскільки XXI століття – період покоління Z, тобто період, в якому швидкими темпами розвиваються інформаційно-комунікативні технології, а молодь зростає та розвивається в таких умовах, то суспільство потребує нових підходів в освітній та науковій галузі. В умовах інноваційного суспільства всі галузі господарської діяльності перетворились на новітні професії з використанням цифрових технологій. Такі професії потребують швидкої адаптації та освоєння. Таким чином, виникає потреба у запровадженні нових підходів освітньої діяльності.

Господарська діяльність перебуває у процесі перетворення на цифрову, відповідно виникає необхідність освоєння цифрової професійної компетентності для суспільства. Тобто, у таких умовах відбувається цифрова трансформація суспільства. Цей процес супроводжується охопленням онлайн-технологіями освітньої діяльності та процедурою навчання.

З метою швидкої асиміляції суспільства інформаційно-комунікаційними технологіями до нових форм діяльності у галузях цифрового господарювання слід використовувати засоби та технології, які формують ефективно сприйняття цифрового

простору. Такими технологіями є соціокультурні форми освітньої та наукової діяльності.

Цифрова трансформація новітнього постіндустріального суспільства відбувається тотально в усіх сферах господарської діяльності. Тому виникає потреба у регулюванні процесу цифрової трансформації, зокрема у публічному управлінні.

У контексті нашого дослідження особливо теоретико-методологічного значення набувають наукові розробки О.Г. Васильєва (2016), А.В. Кешелава (2017), Якушенко А.В. (2017), Ягодзінський І. М., (2016) та багатьма іншими. Проте досліджень щодо цифрових трансформацій в публічному управлінні в науковій літературі бракує.

Мета статті – проаналізувати та дослідити ефективність цифрової трансформації публічного управління соціокультурних форм організації в сфері освіти, науки та інноватики.

Методологічна основа дослідження полягає у розкритті та вивченні підходів щодо принципів формування основних понятійних категорій та визначень (Allessie D, 2019). В ході дослідження запропоновано системний комплексний теоретико-методологічний підхід до аналізу сутності цифрової трансформації в публічному управлінні, зокрема визначення понять, які розкривають зміст дослідження.

Систематизовано наукові погляди представників різних суспільних наук, що дало можливість уточнити поняття: «цифрова трансформація у публічному управлінні»; «соціокультурні форми освітньої та наукової діяльності», інноватика – як основні компоненти досліджуваної проблеми.

Встановлено, що публічне управління є важливим аспектом формування цифрової трансформації (Troshani I., 2018). Оскільки цифрова трансформація охоплює всі сфери господарювання, то необхідно визначити економічні, політичні, соціальні чинники публічного управління.

В ході дослідження нами визначено такі завдання:

- 1) Обґрунтувати основні підходи щодо цифрової трансформації в суспільстві на основі досліджень науковців
- 2) Визначити компоненти публічного управління
- 3) Описати інноваційність в контексті формування постіндустріального суспільства як прояву вимоги часу.

З метою достеменного аналізу наукових робіт використовували дослідницький та описовий методи в контексті наукового. Задля визначення понять, що висвітлюють основний контент дослідження було застосовано метод синтезу образної структури, узагальнення та класифікації, методів формування соціокультурних цінностей. Також з метою достеменного дослідження теоретичних засад з означеного питання було проведено контент-аналіз, на основі якого було визначено результати дослідження із застосуванням висновків науковців з означеного питання.

Проаналізовано наукові підходи до соціокультурних форм організації освітньої та наукової діяльності як основну вимогу часу інноваційного суспільства. Сучасний науковий дискурс активізує дослідження широкого кола вітчизняних науковців щодо різних аспектів аксіологічної проблематики, зокрема, присвячених розкриттю: концептуальних ідей аксіологічного підходу (Arents H., 2016); педагогічних й освітніх цінностей у форматі педагогічної аксіології (Шапошникова І. В., 2015) та ін.

На основі досліджень та висновків науковців можна стверджувати, що цифрова трансформація охоплює різні сфери суспільства та потребує розуміння та освоєння основних аспектів в процесі освітньої та наукової діяльності.

Результати

Основним феноменом дослідження є ідея щодо ефективності соціокультурних форм освітньої та наукової діяльності як провідної, визначеної історико-культурним процесом в контексті впровадження цифрової трансформації в публічному управлінні.

Наша дослідницька робота передбачає аналіз та обґрунтування основних підходів щодо вивчення цифрової трансформації в суспільстві на основі досліджень науковців (Шуляков І. М., 2017). Ми визначили потребу кожної людини в користуванні цифровими технологіями, адже така тенденція підвищує можливості людини задля набуття добробуту в суспільстві, задля справедливого доступу та використання ресурсів при досягненні своєї життєвої цілі.

Компонентами, які утворюють ресурсне забезпечення при задоволенні своїх життєвих потреб є складові публічного управління. Тому нами було визначено основні структурні компоненти публічного управління, а саме інституції влади, організації, що регулюють соціальне життя людей, фінансово-економічні структури та ін.

Також нами відзначено, що цифровізація суспільства відбувається в умовах сучасного глобалізованого суспільства, яке тотально використовує інформаційно-комунікаційні технології у свої життєдіяльності. Тому нами було описано інноваційність в контексті формування постіндустріального суспільства як прояву вимоги часу.

Реалізація впровадження соціокультурних форм цифрової трансформації публічного управління відбувається за умови використання інформаційно-комунікаційних технологій інноваційного постіндустріального суспільства. Цифровізація стає глобальним процесом нового покоління, зокрема і в системі публічного управління, і це є основою концепцією для провадження нашого дослідження.

Період новітньої історії характеризується розвитком інформаційних технологій, їх проникненням майже в усі сфери суспільного життя. Така тенденція формує новітні ціннісні орієнтації людства, що відображається у визначенні підходів щодо становлення або реформації основних соціальних інституцій, які є результатом діяльності та потреб громадян, спонукає до реформування основ освітньої діяльності. Постає необхідність у формуванні комп'ютерної компетентності як у дітей у процесі навчальної діяльності, так і в дорослих (Васильєва Є. Г., Кононенко, 2016). Проте, головну роль у становленні постіндустріального суспільства відіграють представники нового покоління, які будуть володіти навичками комп'ютерних технологій значно краще за представників попереднього покоління. Складність виховання такого «нового покоління» полягає в недостатньому професіоналізмі «учителів», оскільки вони не були користувачами цифрових технологій настільки поширено як в період сучасності. Тому, освітній процес нового покоління є парадигмою особистісно-орієнтованого навчання, який повинен охоплювати не лише дітей, а і дорослих. Така освітня парадигма є стратегічною в реалізації принципових конкретних умовах впровадження цифрових технологій у всіх сферах людської діяльності.

Ми дослідили трансформацію цифрових технологій у контексті публічного управління, аналізуючи соціокультурні форми організації як найбільш ефективні в процесі освітньої та наукової діяльності в контексті інноваційної вимоги сучасного глобалізованого світу. В ході дослідження виявляємо, що цифрові технології сучасності становлять основу економічного, соціального, політичного розвитку суспільства (Atzori M., 2015). Розвиток елементів цифрового суспільства стають основним пріоритетом, оскільки від уміння застосовувати цифрові технології в умовах формування інноваційного постіндустріального світу залежить цілісний прогрес людства та обумовлює цілісний успіх різних інституцій суспільного розвитку. Така

вимога часу формує нові потреби людства в освітньому процесі, наукових досягненнях, соціальних здобутках, а також стає визначальною в контексті формування ціннісного ставлення людини до інноваційних підходів пізнання нових категоріальних понять.

Освіта та наука – явище, яке є показником цивілізаційно-еволюційного процесу і, водночас, є критерієм для створення нових підвалин в умовах розвитку людини окремо та суспільства уцілому. Новітні тенденції свідчать про безперервний прогрес людини, який став основою формування інформаційно-комунікаційного простору нового покоління. З одного боку – інноваційні цифрові технології – «ноухау», з іншого – результат попереднього досвіду людства (Ягодзінський С. М., 2017). Кожне нове відкриття людиною здійснене лише за умови використання досвіду попередніх епох (Рокіч, 1976). Для підвищення перспективного розвитку успішного суспільства необхідно використовувати попередні знання та трансформувати їх у цифрове середовище. Така формула є вимогою часу, основою розвитку прогресу.

Глобалізація та інформатизація XXI століття є характерними рисами нового суспільства з безперервним прогресом та зміною інновацій в різних галузях, що потребує нових підходів у демократизації, гуманізації та потребі в набутті компетенцій у різних сферах людської діяльності. Феноменом людського інноваційного суспільства є інтегративні методологічні підходи щодо мережевого поширення соціальної взаємодії в контексті освітньої діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Задля реалізації мети щодо цифрової трансформації, необхідно забезпечити можливість для більшості людей бути інформаційно компетентними. Така перспектива може бути реалізована шляхом організації соціокультурних заходів в суспільному просторі (Bremers J., W. Deleu, 2016). Соціокультурність людини є її якістю, що сформована у поєднанні таких компонентів як: соціальні взаємовідносини, економічний показник особистого добробуту людини, професійного образу, соціальної ролі. Відповідно у процесі освітньої діяльності є доцільним використання соціокультурних заходів, які ефективніше впливають на сприйняття людиною новацій.

Так, ефективною формою пізнання цифрового світу є використання соціальних мереж, які цікаві для широкого кола соціуму (Brown A., 2017). Люди спілкуються онлайн та водночас удосконалюють швидкими темпами свої навички користувача ПК та інформаційно-комунікаційною компетентністю. Застосування інформаційних технологій дозволяє людям тісно взаємодіяти в онлайн просторі, формує віртуальний світ, який потребує окремих підходів з точки зору освіти та науки.

Люди спілкуються в соціальних мережах, висловлюють свої думки щодо різних соціально-економічних та політичних тенденцій розвитку соціуму, таким чином постає громадська думка, яку можна відслідкувати в онлайн-просторі (Allman B.). Комунікація завдяки онлайн-спілкуванню сприяє формуванню в людей більш самостійної думки, а також можливості для них у вираженні своїх поглядів, а відповідно у певній децентралізації в контексті формування суспільних потреб нового покоління. Учасники мережевого простору постають у новій модернізованій соціальній ролі – діячі в публічному управлінні.

Отже, у світі формується нове суспільство, яке уособлює сукупність соціальної діяльності активних персонажів із застосуванням цифрових технологій. Тобто, задля розвитку людини та формування мотивації для отримання нею суспільних досягнень з метою покращення свого добробуту, необхідно впроваджувати інноваційні технології (Galasso G, 2016). Така реальність спонукає уряди різних держав до впровадження цифрових технологій у соціально-економічне життя шляхом застосування цифрової трансформації в публічне управління, зокрема, в національне законодавство, проекти

розвитку інфраструктури та соціальні проекти. Тому, вважаємо, що надалі потрібно залучати суспільство до соціальних проектів.

Цифровізація охоплює всі сфери та галузі соціального розвитку. Кожне суспільство сформовано за певними традиційними еволюційними тенденціями. Тому кожна нація потребує свою модель розвитку цифрового суспільства. Реалізація цифрової трансформації залежить від шляхів реалізації та впровадження ефективної системи концептуальних підходів та освітньої діяльності, а також від культурно-цивілізаційних аспектів та досвіду світової спільноти у різних сферах (Gertler Paul J., 2016) Відповідно, не можна підібрати універсальну систему публічного управління, оскільки кожна держава має свої підходи та уявлення щодо застосування цифрових технологій.

Головними позиціями публічного управління є створені інституції в державі. Так, є освітній осередок, який впливає на формування суспільства з певними ціннісними орієнтаціями та компетентностями. Важливою інституційною ознакою суспільства є його влада. У державі сформовані свої компоненти владної структури, які взаємопов'язані з громадською думкою: є її ознакою та водночас причиною формування (Gartner, 2018). Публічне управління в умовах демократичного суспільства, спирається на думку громадськості через інституцію організацій зв'язків з громадськістю. Основним недоліком такої системи є недостовірність сприйняття громадської думки, що переважно визначається шляхом аналізу статистики. Така система є недієздатною, оскільки є недоліки у визначенні статистичних даних, їх інтерпретації та аналізу.

Таким чином, проблема публічного управління полягає у неточності аналізу людського фактора при формуванні громадської думки. Тому, з метою удосконалення ефективної моделі публічного управління необхідно запроваджувати цифрові технології. Така тенденція є вимогою часу в умовах формування інноваційного постіндустріального суспільства.

Для визначення можливості впровадження моделі публічного управління та виявлення тенденцій розвитку цифрової трансформації суспільства в цілому, зокрема її технічної та технологічної складових, необхідна інтегрована система показників та індикаторів, суспільно-політичних тенденцій (Galasso G., Garbasso G, 2016). Крім системи показників та індикаторів, повинні бути розроблені та офіційно схвалені методики моніторингу, аналізу та прогнозування ситуації в цій сфері в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі, а також виділені відповідні ресурси на здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення, встановлені регламенти взаємодії користувачів інформації та вимоги до самої інформації, тобто повинна бути створена система інформаційно-аналітичного забезпечення процесу цифрової трансформації систем публічного управління всіх рівнів.

Найбільш ефективним при оцінюванні раціонального підходу щодо цифрової трансформації публічного управління та визначення оптимальної моделі з урахуванням рівня розвитку цифрових технологій слід використовувати композитні ІКТ-індекси (e-індекси), побудовані на базі наборів ІКТ-індикаторів, при цьому конкретний набір індикаторів та методика побудови індексу в значній мірі залежать від обраних пріоритетів.

Задля ефективності впровадження цифрової трансформації публічного управління необхідно створити єдиний інформаційний простір для громадськості, владних інституцій, приватного бізнесу та громадських організацій. Такий підхід можна забезпечити соціокультурними формами організації освітньої та наукової діяльності. Перш за все потрібно правильно застосувати цифрові технології при співпраці таких інституцій в публічному управлінні. Освітній процес в умовах

становлення інноваційного суспільства потребує вибудованої цілісної сукупності уявлень про те, як виглядає (або як повинна виглядати) система публічного управління, її структура та принципи функціонування, як вона взаємодіє з різними суб'єктами, як адаптується до змін у зовнішньому середовищі (Кау R, 2016). Соціокультурні форми роботи в освіті в умовах цифровізації суспільства передбачають створення різних онлайн форм для проведення досліджень та вивчення громадської думки. Поширеними технологіями є створення освітніх блогів, що популяризують освітню діяльність та підвищують ефективність інформаційно-комунікаційних технологій, сприяють достеменному дослідженні впливу публічного управління на саморозвиток особистості в соціумі та можливості забезпечення свого добробуту.

Ефективними підходами організації соціокультурних заходів для суспільства з використання цифрових технологій є створення системи доступу до інформації, необхідної суспільству (Floridi L., 2018). Так, можна виокремити конкретні соціокультурні заходи: впровадження цифрової освіти в усі сфери суспільного життя; створення умов для взаємодії громадськості в умовах цифрового партнерства; створення ринкової економіки з притаманними їй ознаками (конкурентність, вільнонаймана праця, приватна власність на засоби виробництва) в умовах інформаційного середовища; визначення фактору впливу громадськості в умовах розвитку та популяризації соціальних мереж.

Таким чином, визначальним фактором формування публічного управління є задоволення економічних потреб окремої людини та суспільства у цілому (Allman B., 2018).). На основі даних факторів визначається модель публічного управління, яка повинна забезпечити добробут людини у суспільстві. Нове покоління та інноватика у суспільному розвитку призвела до визначення основної тенденції публічного управління – запровадження цифрової трансформації.

Відповідною вимогою в публічному управлінні є модернізація та інноваційне оснащення сфери державних послуг. Такими заходами є створення електронних послуг для бізнесу, для громадян (Larro V., 2015). У контексті публічного управління та структурування даної системи була розроблена концепція надання публічних послуг в інформаційному середовищі, що передбачає розвиток всіх електронних видів сервісу за допомогою мережі Інтернет, мобільного зв'язку, цифрового телебачення або центрів обслуговування.

Створення електронних сервісів має на меті не лише надання інформаційних послуг у різних сферах, а і залучення населення до інформаційних технологій, а головне – підвищення ефективності діяльності уряду в контексті формування публічного управління. Цифрова трансформація публічного управління швидкими темпами охоплює всі сфери людської діяльності.

Важливою сферою цифрового обслуговування є використання Інтернет-банкінгу. Такий електронний сервіс користується попитом серед населення. Але електронна система банківського обслуговування має певні ризики, зокрема в контексті безпекових заходів (Noonan K., 2017). Так, в процесі виконання різних операцій, часто відбуваються шахрайські дії. Дана тенденція повинна спонукати владу до створення відповідних заходів щодо онлайн безпеки. Відповідні потреби повинні вирішуватися в умовах співпраці усіх структурних компонентів публічної влади на всіх рівнях – як центральної влади, так і органів місцевого самоврядування. Запровадження електронного обслуговування сприяє більш тісній співпраці усіх рівнів влади. Існування електронної системи публічного управління відтворює умови тісної співпраці та взаємоконтролю.

Модернізація системи публічного управління передбачає впровадження цифрової платформи з метою підвищення рівня співпраці у суспільстві між різними

соціальними елементами, які прагнуть до забезпечення своїх потреб та створення добробуту в умовах інноваційного постіндустріального суспільства (Руденко Л. А, 2016). Система цифрового управління повинна відображати не лише запровадження досягнень попередніх поколінь, а і остаточне революційне реформування нових суспільних вимог щодо інформатизації усіх сфер життя та господарювання людини. Така тенденція передбачає оновлення та модернізації публічного управління, а також соціальних проєктів.

Основним компонентом формування інноваційного середовища є інформаційно-комунікаційні технології, які формують дуалістичне сприйняття реальної дійсності (Oswald M., 2018). З одного боку вони є інструментом для реалізації цілей, а з іншого – основою та результатом набутого минулого досвіду.

Таким чином, цифрова трансформація публічного управління є однією з ключових вимог нового часу в контексті освітньої та наукової діяльності, що формує особистість здатну до самореалізації в умовах соціокультурних заходів (Larro V, 2017). В подальшій перспективі дослідження необхідно детально вивчати цифрову трансформацію публічного управління в контексті децентралізації, оскільки формуються нові інституції місцевої влади, а також є перспектива щодо впровадження соціокультурних заходів у сфері освіти, оскільки суспільство перебуває на етапі швидкого інформаційного розвитку.

Висновки

Підсумовуючи вищеописане, слід зазначити, що проблема цифрової трансформації публічного управління є не досить вивченою. Дослідники поєднують цифрові технології та їх вплив на формування свідомості нового покоління в умовах нового часу. Також науковцями досліджено, що публічне управління є основою для регулювання соціально-економічних та громадських потреб суспільства.

У ході нашого дослідження уперше здійснено цілісний міждисциплінарний аналіз феномену соціокультурних заходів у вітчизняних та зарубіжних працях та визначено контекст їх трактування у філософії, культурології, соціології, психології та педагогіці; обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування соціокультурних заходів як основи формування цифрової трансформації в публічному управлінні, що ґрунтується на парадигмальній цілісності ідей особистісно зорієнтованої, смислової парадигми освіти та синтезі культурологічного, аксіологічного, соціокультурного, системного, акмеологічного, діяльнісного, суб'єктного, компетентнісного, середовищного наукових підходів.

Результати дослідження підтверджують особливості сучасного суспільства, яке перебуває в процесі постіндустріального розвитку та потребує впровадження цифровізації у різні сфери суспільного життя. Феноменом новітнього часу є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, які використовуються при освітній діяльності, а також в умовах спілкування між людьми. Інформатизація охопила всі галузі людської діяльності. Так, поширеним процесом сучасності є інфодемія, поняття, яке охоплює увагу серед народних мас, та може бути причиною поширення недостовірної інформації.

Нами визначено основні поняття, які ілюструють проблему щодо впровадження соціокультурних заходів. Ми проаналізували основний контекст цифрової трансформації, визначили поняття інноватики та публічного управління. Ми довели, що цифрова трансформація сприяє покращенню умов проживання людей та підвищує можливості для самореалізації людини в соціумі.

В ході дослідження нами визначено зміст поняття «цифрова трансформація публічного уряду», що розглядається або в рамках категоріального ряду «електронна

держава», «відкрите суспільство», «електронна демократія», що співвідноситься переважно з концепцією інформаційного суспільства, або в рамках категоріального ряду «електронне управління», «інформаційний менеджмент», «сервісна держава», що співвідноситься із соціально-економічними відносинами. Дане розмежування відображає результати наукової дискусії щодо впливу процесів інформатизації в розвитку суспільства та держави (зокрема і соціальне управління), розпочатої в гуманітарному знанні у 80-ті рр. ХХ ст. і яка поставила основні напрями концептуалізації терміна «цифрова трансформація публічного управління».

Крім того, використання термінів «цифрова трансформація публічного управління» призводить до не цілком виправданих очікувань про заміну чи доповнення традиційно існуючих категорій «держава» та «уряд» електронним змістом (на зразок терміна «електронна пошта»). Якщо є можливість підкреслити сутнісну відмінність у використанні термінів «цифрова трансформація» та «інновація» від використання цих термінів у складі дефініцій «цифровізація» суспільства та «публічне управління», то цю відмінність слід відразу позначати на початку будь-якого дослідження даної проблематики, та відсутність єдності поглядів на ці категорії вносить певну плутанину у науковий процес.

В результаті дискусії утвердилася ідея, що розвиток цифрової інформаційної комунікації та інтеграція комп'ютерних технологій у системи публічного управління забезпечують лише вихідні умови, але не автоматичну трансформацію даних систем відповідно до ідеалів гуманізму та свободи особистості, внаслідок чого необхідне соціально-ціннісне обґрунтування стратегії та практики їх впровадження. Ефективне використання інформаційних технологій передбачає їх оцінку з двох точок зору – соціальної цільової визначеності (прийнятності цілей їх застосування) та інструментальності (керованості), що задається вимогами програмної розробки. Домінування «цифрової трансформації», при якій розробники систем оперують елементами, часто не мають цільового призначення, а людина розглядається тільки як система для обробки даних, призводить до конфліктів, що нівелює значення технології.

Сутність поняття «соціокультурні цінності» розкрито як базові життєві смисли, детерміновані історією і культурою певного народу, які є мотиваторами і регуляторами соціальних ставлень та поведінки особистості і репродукуються в процесі її життєдіяльності; змістово-компонентну структуру цього феномену кожний з яких відповідно до провідних типів соціокультурних цінностей передбачає аспект соціокультурних макроцінностей (ціннісне ставлення до традицій інших народів; ціннісне ставлення до міжкультурної комунікації та взаємодії; міжкультурна толерантність), соціокультурних мезоцінностей (патріотизм, ціннісне ставлення до традицій та сучасних культурних надбань українського народу); соціокультурних мікроцінностей (національна ідентичність, професійна досконалість, самоповага).

На основі висновків дослідників та відповідно наших спостережень можна стверджувати, що важливою вимогою нового покоління є тотальне використання цифрових технологій, які не формують щось абсолютно нове, а змінюють усталені порядки суспільного життя, перетворюючи їх на усвідомлене сприйняття світу.

Ми визначили роль інформаційно-комунікаційних технологій як інструменту формування цифрових технологій. Трансформація цифрових технологій передбачає впровадження соціокультурних заходів у контексті освітнього процесу, як найбільш ефективних для населення.

Отже, нами визначені основні пріоритети та напрями при проведенні цифрової трансформації в публічному управлінні шляхом використання освітніх технологій.

Список використаних джерел

1. Abulalrub, I. & Stensaker, B. (2017). How are universities responding to demands for improved learning environments? *Journal of Further and Higher Education*. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/0309877X.2017.1311991>.
2. Allesie D., Sobolewski, M., Vaccari, L., and Pignatelli, F., 2019. Blockchain for Digital Governments. JRC Science for Policy Report, <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/blockchain-digital-government>
3. Allman B. Socioculturalism. In R. Kimmons, *The Students' Guide to Learning Design and Research*. EdTech Books. Retrieved from <https://edtechbooks.org/studentguide/socioculturalism>
4. Arents H., 2016. Flemish Government streamlines service to citizens, retrieved at <http://assets1.dxc.technology/cloud/downloads/DXC-Applications-FlemishGovt4AA5-6171ENW.pdf>
5. Atzori M., 2015. Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State Still Necessary? (December 1, 2015). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2709713>
6. Bremers J., W. Deleu, 2016. Towards faster implementation and uptake of open government, PWC, ISBN 978-92-79-63162-7; <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-studytowards-faster-implementation-and-uptake-opengovernment-smart-20150041>
7. Brown A., Fishenden, J., Thompson, M. and Venters, W., 2017. Appraising the impact and role of platform models and Government as a Platform (GaaP) in UK Government public service reform: towards a Platform Assessment Framework (PAF). *Government Information Quarterly*. ISSN 0740-624X
8. Floridi L. et al, 2018. AI4People- An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. *Minds and Machines*, Springer, Published online November 2018
9. Galasso G., Garbasso G., Farina, G., Kalvet, T., Mureddu, F., Osimo, D., & Waller, P., 2016. Analysis of the value of new generation of eGovernment services, (SMART 2014/066). European Commission <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-study-analysis-value-new-generation-egovernment-services-smart-2014066>
10. Gartner 2018. Digital Government Benchmark, Final technical report, Engagement: 330046042, April 2018, European Commission, JRC
11. Gertler Paul J.; Martinez, Sebastian; Premand, Patrick; Rawlings, Laura B.; Vermeersch, Christel M. J., 2016. *Impact Evaluation in Practice*, Second Edition. Washington, DC: Inter-American Development Bank and World Bank.
12. Grodska E. (2017). The policy of cultural diplomacy by language of art and culture: Ukrainian diaspora in modern Spain, *Young adulthood*, 4, 33–35 [in Ukrainian].
13. Kay R. & Goldspink, C., 2016. *Public Sector innovation: Why it's different*. Incept Labs. Australian Institute of Company Directors
14. Lappo V. (2015). Spiritual and Value Self-determination of Student's Personality in Educational Space of High School. *Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology*, 55, pp. 10–13
15. Noonan K., 2017. Cyber security for digital government leaders- A guide for government senior executives responsible for leading digital initiatives, CISCO, https://www.cisco.com/c/dam/global/en_sg/assets/pdfs/cisco_whitepaper_govt_cyber_security_digital_20170504.pdf
16. Oswald M., 2018. 'Algorithm-Assisted Decision-Making in the Public Sector: Framing the Issues using Administrative Law Rules Governing Discretionary Power' 376

- Philosophical Transactions of the Royal Society A 20170359 at <https://doi.org/10.1098/rsta.2017.0359>.
17. Potapchuk, T., Makaruk, O., Kravets, N., & Annenkova, N. (2020). Professional Self-Identification of Future Educators as a Form of Personal Growth. *Journal of History Culture and Art Research*, 9 (2), 72-89.
 18. Rokeach, M. (1976). The nature of human values and value system. *Current Perspectives in Social Psychology* (E. P. Hollander and R. G. Hant (edc)). New York: Oxford University Press.
 19. Troshani I., Janssen, M., Lymer, A., & Parker, L. D. (2018). Digital transformation of business-to-government reporting: An institutional work perspective. *International Journal of Accounting Information Systems*, 31, 17-36. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2018.09.002>
 - World Bank Group (2016). Digital government 2020: Prospects for Russia. <http://documents.worldbank.org/curated/en/562371467117654718/pdf/105318-WP-PUBLICDigital-Government-2020.pdf>
 20. Васильева Е.Г., Кононенко Д.В. Современные интерпретации концепции электронного государства (электронного правительства). <https://j.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1261>
 21. Кешелава А.В. Введение в «Цифровую» экономику» / А.В. Кешелава, В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев [и др.]; под общ. ред. А.В. Кешелава. – ВНИИ Геосистем, 2017. – 28с.
 22. Шапошникова І. В. (2015). Соціокультурні трансформації: співвідношення традицій та новацій. *Соціологія*, 4 (120), 21–26
 23. Шуляков І. М. (2017). Міжкультурна взаємодія та її види. *Культура України*. (Вип. 58), 85–93.
 24. Ягодзінський С. М. (2016). Соціокультурний потенціал глобальних інформаційних мереж. (Дис. д-ра филос. наук). Київ
 25. Якушенко К.В., Шиманская А.В. Цифровая трансформация информационного обеспечения управления экономикой государств – членов ЕАЭС / К.В. Якушенко, А.В. Шиманская // *Новости науки и технологий*, 2017. – № 2 (41). – С. 11–20.